

DISTOCIA EM CALOPSITA (NYMPHICUS HOLLANDICUS) – RELATO DE CASO

[Medicina Veterinaria, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 17/05/2024](#)

Distocia en cacatúa ninfa (*Nymphicus hollandicus*) – Relato de caso

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11212498

Tamires Larissa Gomes Zavatta¹

Vitoria Moraes Zabicki¹

Bianca Teixeira Coelho²

Marília Rossi Padula³

Vivian Lindmayer Ferreira Cisi⁴

Resumo. As calopsitas são aves monogâmicas, atingindo a maturidade sexual entre seis e doze meses de idade, com a postura variando de três a sete ovos. A distocia em psitacídeos é considerada uma enfermidade emergencial, caracterizada por uma obstrução no trato reprodutivo, muitas vezes relacionada a problemas na formação do ovo. Esses problemas podem ser influenciados por diversos fatores, tais como aspectos físicos, nutricionais e manejo inadequado. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de distocia envolvendo um exemplar de calopsita (*Nymphicus hollandicus*), com cinco anos de idade, apresentando dispneia e distensão da cavidade celomática.

Palavras-chave: Calopsita, distocia, ovos Dystocia in a cockatiel (*Nymphicus hollandicus*) – Case report

Abstract. Cockatiels are monogamous birds, reaching sexual maturity between six and twelve months of age, with a laying ranging from three to seven eggs. Dystocia in parrots is considered an emergency disease, characterized by interference in the reproductive tract, often related to problems with egg formation. These problems can be influenced by several factors, such as inadequate physical, nutritional and management aspects. The objective of this work is to report a clinical case of dystocia involving a five-year-old cockatiel (*Nymphicus hollandicus*), presenting dyspnea and distension of the coelomic cavity.

Keywords: Cockatiel, dystocia, eggs

Resumen. Las cacatúas son aves monógamas que alcanzan la madurez sexual entre los seis y doce meses de edad, con una puesta que varía de tres a siete huevos. La distocia en psitácidos se considera una enfermedad emergente, caracterizada por una obstrucción en el tracto reproductivo, frecuentemente relacionada con problemas en la formación del huevo. Estos problemas pueden ser influenciados por diversos factores, como aspectos físicos, nutricionales y manejo inadecuado. El objetivo de este trabajo es informar un caso clínico de distocia que involucra a un ejemplar de cacatúa (*Nymphicus hollandicus*), de cinco años de edad, que presenta disnea y distensión de la cavidad celómica.

Palabras clave: Cacatúa, distocia, huevos

Introdução

Os psitacídeos são aves sociais, ostentando uma plumagem exuberante, inteligência notável e habilidade de imitar uma variedade de sons. Sendo apreciadas pela interação e capacidade de reproduzir diversos sons (SOUSA *et al.*, 2020). A ordem *Psittaciformes* engloba diversas espécies divididas principalmente em duas famílias: *Psittacidae*, que inclui periquitos, maritacas, papagaios e araras; e *Cacatuidae*, composta por cacatuas e calopsitas. Algumas interpretações taxonômicas também incluem uma terceira família, a *Loridae*, que abriga espécies de lóris e

lorikeets, conforme proposto por alguns autores (PEREIRA *et al.*, 2018; NASCIMENTO *et al.*, 2020). Dentro da classificação de *Cacatuidae* temos a calopsita (*Nymphicus hollandicus*), uma ave originária da Austrália, é considerada uma das espécies de psitacíformes mais comumente criada como “pet” no mundo (FRANCISCO, TRONCARELLI, 2017).

As calopsitas são reconhecidas por formarem pares monogâmicos, mantendo fidelidade ao longo da vida. Em média, atingem a maturidade sexual entre seis a doze meses de idade, com postura variando entre três e sete ovos, sendo um ovo por dia ou em dias alternados (ASSIS *et al.*, 2018). Na medicina de aves, temos em destaque a distocia ou retenção de ovo, que ocorre quando o ovo não passa pelo oviduto durante a postura normal (ALBULQUERQUE *et al.*, 2019). É causada por múltiplos fatores, incluindo dieta inadequada, obesidade, manejo inapropriado pela presença de ninho, estímulo sexual por parte de outra ave na mesma gaiola e fotoperíodo elevado. Outras causas de distocia incluem a torção do oviduto, neoplasia do oviduto, salpingite e malformação dos ovos (CUBAS *et al.*, 2014; SCAGNELLI ; TULLY., 2017; ABOU-ZAHR *et al.*, 2019).

A distocia é considerada emergência obstétrica na clínica de aves, os sinais clínicos apresentados incluem apatia, inapetência, letargia, penas arrepiadas, cavidade celomática distendida, dispneia, esforço improdutivo para a oviposição, incapacidade de produzir excrementos, paresia ou paralisia dos membros secundária à compressão do nervo isquiático pelo ovo (CUBAS *et al.*, 2014, STOUT, 2016).

O diagnóstico preliminar pode ser feito através da anamnese, observação dos sintomas clínicos e do exame físico do paciente. Em certos casos, é possível detectar a presença de ovos através da palpação abdominal. No entanto, ovos com casca mole podem ser difíceis de identificar dessa forma, tornando os exames complementares essenciais para um diagnóstico preciso. A radiografia da cavidade celomática desempenha um papel fundamental na avaliação correta do caso (CUBAS *et al.*, 2014). É importante ter cautela ao interpretar imagens radiográficas, pois ovos

com casca mole ou colapsados podem não ser facilmente reconhecidos (SCAGNELLI;TULLY. ,2017).

O tratamento tradicional consiste no controle de temperatura, oxigenioterapia, administração de fluidoterapia (tratamento suporte), e correção da causa de base (SCAGNELLI;TULLY,2017; ALBUQUERQUE *et al.*,2019). Entretanto existem casos que necessitam de ovocentese e intervenção cirúrgica devido à malformação de ovos e tratamento de condições que não resolveram com a terapia medicamentosa. O presente caso refere-se a distocia em uma calopsita (*Nymphicus hollandicus*), seu diagnóstico e tratamento cirúrgico.

Relato de caso

Foi atendida uma calopsita (*Nymphicus hollandicus*) fêmea de cinco anos de idade, pesando 92 gramas, onde o tutor relatou penas eriçadas e prostração. A alimentação da ave era composta por mistura de sementes e a mesma não aceitava outros alimentos. Convivia com um exemplar macho, da mesma espécie, e com a presença de um ninho na gaiola. A tutora relatou que a calopsita acasalou com o macho e teve a primeira postura com ovo de casca fina e com intervalo de dezesseis dias eles acasalaram novamente, sem histórico prévio de distocia. Durante o exame físico, foi observado aumento de volume na cavidade celomática, consistência macia encontrada na palpação, dispneia, apatia e temperatura 42°C. Foi realizado exame radiográfico para avaliar a cavidade celomática devida à hipótese diagnóstica de distocia. No exame radiográfico, foram feitas três projeções, sendo elas: ventrodorsal, laterolateral direita e laterolateral esquerda. Na imagem radiográfica foi observado importante aumento de volume e homogeneidade de porção caudal da cavidade celomática (Figura 1), promovendo atelectasia de sacos aéreos torácicos e abdominais, impossibilitando a avaliação da silhueta renal e hepática, observou-se também deslocamento cranial de topografia ventricular. Ainda foi possível visualizar ovo com casca espessa,

de aspecto colapsado medindo 2,21 X 0,62cm. E aumento de radiopacidade de ossos longos (Figura 2 e 3).

Figura 1: Exame radiográfico do paciente, com presença de ovo de casca espessa e aspecto colapsado medindo 2,21 X 0,62cm, indicado pela seta em terço distal da cavidade celomática.

Figura 2 e 3: Nota-se aumento de radiopacidade de osso longos indicados pelas setas, evidenciando a hiperostose poliostótica fisiológica.

No exame radiográfico foi constatado a retenção do ovo e logo após foi realizado o procedimento de ovocentese, utilizando agulha 25x5mm com uma única punção, drenando aproximadamente 5 ml de conteúdo do ovo (Figura 3).

Figura 3: Conteúdo retirado por ovocentese

Devido ao quadro clínico de distensão da cavidade celomática foi optado pelo procedimento cirúrgico para retirada do ovo e salpingohisterectomia. Na medicação pré anestésica foi utilizada a associação de cetamina (5mg/kg/IM) , butorfanol (1mg/kg/IM) e midazolam (1mg/kg/IM), foi induzida com isoflurano e realizada assepsia com clorexidina degermante e álcool 70%.Conseqüentemente foi mantida em plano anestésico com isoflurano.A frequência respiratória permaneceu em 28 movimentos por minuto, apresentou taquicardia impossibilitando a mensuração dos batimentos. A temperatura estava em 39,5°C, durante todo o procedimento cirúrgico. A incisão foi realizada pela linha média com 3 centímetros da pele e do oviduto, foi possível acessar o ovo medindo 2,21 X 0,62cm e logo em seguida retirado com sucesso (figura 4). O ovo estava somente com a membrana da casca. Em seguida foi realizado a salpingohisterectomia (Figura 4), ou seja, retirada do oviduto. O procedimento cirúrgico envolve a dissecação cuidadosa dos ligamentos suspensórios para permitir a exteriorização do oviduto. Os vasos sanguíneos são identificados e ligados para prevenir hemorragias. A junção útero-vaginal é identificada e o oviduto é seccionado e retirado. Foi realizada a inspeção da cavidade para verificar possível hemorragia, os tecidos foram suturados, primeiramente a musculatura com padrão de sutura simples interrompido, e depois as camadas da pele com padrão de sutura simples interrompido (Figura 5).

Figura 4: Ovos retirados pelo procedimento cirúrgico de celiotomia e aparelho reprodutivo removido pela técnica de salpingo-histerectomia. Sendo 1- ovo com formato irregular, 2 ovo sem membrana da casca e 3- oviduto esquerdo.

Figura 5: Sutura de pele realizada com padrão de sutura simples interrompida, após uma incisão para retirada de um ovo retido.

Foi utilizado como medicação pós-operatória meloxicam (0,3mg/kg/IM/SID), metronidazol (10mg/kg/IM/SID), cloridrato de tramadol (5 mg/kg/IM/BID), cefalexina (35 mg/kg/IM/BID), dipirona (20 mg/kg/IM/BID) (CARPENTER;HARMS, 2022). Após cirurgia bem-sucedida o

animal permaneceu internado para os cuidados pós-operatórios (Figura 7), foram realizadas avaliações regulares para verificação das funções vitais, tais como, aferição de temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e avaliação do comportamento do animal. No dia seguinte, mediante ao quadro clínico favorável apresentado pela ave, foi realizada a alta hospitalar. Para os cuidados domiciliares, receitou-se cefalexina (35 mg/kg/VO/BID) durante 15 dias, benzoilmetronidazol (10 mg/kg/VO/SID), durante 7 dias, dipirona (20 mg/kg/VO/BID) durante 4 dias, cloridrato de tramadol (5 mg/kg/VO/BID) durante 5 dias.

Figura 7: Calopsita em recuperação no mesmo dia da cirurgia no setor de internação na clínica veterinária

Discussões

Os psitacídeos ao escolherem seletivamente os itens alimentares mais palatáveis, sendo ofertado em cativeiro frequentemente misturas de sementes em excesso, não conseguem manter um equilíbrio adequado em sua dieta. Esse desequilíbrio pode resultar em problemas como obesidade, distúrbios reprodutivos e deficiências nutricionais (CARCIOFI e SAAD, 2001; FREITAS *et al*; 2020). Em relação ao referido caso em

evidência a oferta de grãos que constituem fontes pobres de cálcio, portanto foi orientado para o tutor a troca gradual de sementes por ração extrusada, que é formulada para animais de cativeiro, sendo mais completa e balanceada, além de ser mais digestível e ter melhor rendimento energético.

Em relação a etiologia da distocia em aves destaca-se também o manejo inadequado, visto que os estímulos ambientais (presença do ninho) e os comportamentais entre aves da mesma espécie, gerando estímulo sexual favorecem a postura de ovos, independentemente do fotoperíodo (SCAGNELLI;TULLY, 2017). O fotoperíodo é o principal fator ambiental que influencia a reprodução das aves. Os fotorreceptores estão localizados no hipotálamo e áreas próximas, estimulando a produção de hormônios que regulam a reprodução. Quando as aves percebem que o dia está ficando mais longo, isso estimula sua atividade reprodutiva, (REECE *et al.*,2017). Algumas aves também podem sofrer distocia devido à postura crônica, entre as causas estão fotoperíodo elevado (aves alojadas dentro de casa sob efeitos da iluminação artificial), presença de ninho, estímulo sexual por parte de outra ave, proprietário ou objetos ou qualquer lugar da casa ou gaiola em que a ave estabelece seu território. O tratamento consiste na correção do manejo pelo restabelecimento adequado do fotoperíodo, evitando deixar a ave exposta à luz artificial por longos períodos. Em alguns casos é recomendado reduzir drasticamente as horas de luz (para 8 h ou menos) até que o comportamento de postura seja interrompido (GRESPLAN *et al.*,2017).

A diferenciação diagnóstica da retenção de ovo inclui presença de massa abdominal e lipoma subcutâneo (BENETTI,2019), destaca-se também patologias do trato reprodutivo, como por exemplo, torção do oviduto, neoplasia do oviduto, salpingite e má formação dos ovos (casca fina, casca ausente, formato irregular). O paciente em questão apresentou má formação dos ovos, sugerindo possíveis patologias virais. Entre essas condições, estão newcastle, bronquite infecciosa e influenza aviária, cada uma causada por agentes etiológicos distintos. Apesar das diferenças nos

agentes causadores, todas compartilham sinais clínicos semelhantes, como ovos deformados, problemas na produção da casca e resultando em ovos com casca de consistência mole (ROVID, 2016; CASSIMIRO *et al.*, 2023; SANT'ANA *et al.*, 2023). Não foram realizados exames para identificação dessas patologias, pois a calopsita não tinha contato com outras espécies de aves, visto que são doenças mais comumente encontradas em *galliformes*. Para diagnóstico da patologia é observado também o exame hematológico, tais como, análise do cálcio sérico que pode ser um dado importante para descobrir a causa da retenção (JEPSON, 2010). Os exames hematológicos evidenciam leucocitose com heterofilia, hipercolesterolemia e hiperglobulinemia (SANTAMARIA *et al.*, 2023). No caso em questão não foram realizados exames hematológicos, para evitar o estresse da ave na coleta de sangue. Foi realizado a radiografia e a calopsita em questão apresentou hiperostose polióstótica (HP) evidente, que neste presente caso é considerado fisiológico, pois durante o período de postura pode aumentar em 20% a quantidade de cálcio dos ossos longos, é visível na radiografia (Figura 2 e 3). Esse fenômeno ocorre pelo aumento de estrógeno sérico (época reprodutiva das fêmeas), levando ao aumento de radiopacidade das cavidades medulares principalmente em úmero, fêmur e tibiotarso (KONELL *et al.*, 2018). O aumento da radiopacidade ocorre pela ampliação da espessura do osso compacto e fixação do depósito de cálcio dentro da cavidade medular (KONELL *et al.*, 2018). Ressalta-se que as aves possuem uma adaptação fisiológica que permite manter a homeostase do cálcio durante o estresse relacionado à formação da casca do ovo (REECE, *et al.*, 2017). Os valores considerados normais de cálcio nas fêmeas fora da postura são de 8 a 11g/L (CAPITELLI; CROSTA, 2013). No presente estudo a avaliação do cálcio sérico não foi autorizada pelo tutor, no entanto, a hipocalcemia (>8 mg/dL) pode estar relacionado com má nutrição como deficiência de vitamina D3 e excesso de fósforo (DE MATOS, 2008; CAPITELLI; CROSTA, 2013). Dessa forma, a correção do manejo nutricional foi estabelecida pelo tutor de acordo com a recomendação médica, como mencionado anteriormente.

O tratamento de escolha foi a celiotomia com medicação pré anestésica, indução e manutenção anestésica inalatória com isoflurano. A medicação pré-anestésica, ao ser administrada, deve proporcionar tranquilização e efeito ansiolítico, sem causar excitação. O midazolam é o mais comumente utilizado para aplicação intramuscular na pré-anestesia. No presente relato a medicação pré-anestésica, foi administrada a combinação de cetamina, midazolam e butorfanol. A associação de midazolam e opioide butorfanol amplia a sedação e

confere analgesia ao protocolo. A cetamina nunca deve ser utilizada isoladamente, pois não promove relaxamento muscular e pode resultar em mioclonias, opistótono e recuperação agitada, portanto, a cetamina (5mg/kg) foi combinada com o midazolam (1 mg/kg) e butorfanol (1mg/kg). A inconsciência é alcançada entre 1 e 2 minutos após a administração intramuscular, com duração de 10 a 20 minutos, sendo que a recuperação pode se estender por até 100 minutos após uma única dose. O isoflurano tem como vantagem poder superficializar ou aprofundar rapidamente conforme necessário, podendo variar a intensidade de inconsciência, relaxamento muscular, sendo, portanto, mais seguro e objetivo (CUBAS *et al.*, 2014). A salpingo-histerectomia, que envolve a remoção cirúrgica do oviduto é recomendada para tratar condições dos ovidutos que não respondem ao tratamento medicamentoso (BENNETT;PYE,2022), como a ocitocina e cálcio porque os ovos apresentavam malformação e também poderiam estar presos à parede do oviduto, não sendo possível expelir pelo conduto e um excesso de contrações poderia causar um prolapso, podendo ainda gerar uma infecção secundária, visto que o prognóstico era reservado foi optado pela celiotomia.

Conclusão

O sucesso do caso clínico foi alcançado por meio da implementação de prática cirúrgica, as quais foram orientadas pela análise do estado geral da paciente e das condições físicas do ovo retido, avaliadas por radiografia e conteúdo retirados pela ovocentese. Destaca-se, ainda, a importância

crucial do fornecimento de manejo nutricional adequado para a espécie em questão. Por fim, enfatiza-se a relevância do acompanhamento com médico veterinário de maneira regular e do diagnóstico precoce como medidas preventivas contra complicações graves e potencialmente fatais.

Referências

ABOU-ZAHR T, Carrasco DC, Jones SL, George Dutton TA. Percloacal Ovocentesis in the Treatment of Avian Egg Binding: Review of 20 Cases. *J Avian Med Surg.* 2019 Sep 9;33(3):251-257. doi: 10.1647/2018-376. PMID: 31893620.

ALBUQUERQUE, Á. H. DE et al. Distocia em calopsita (*Nymphicus hollandicus*) com complicações metabólicas por isquemia renal: um relato de caso. *Pubvet*, v. 13, n. 8, p. 1–6, ago. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.31533/pubvet.v13n8a393-6>

ASSIS, V. D. L. et al. Avaliação de dietas na reprodução de calopsitas e parâmetros reprodutivos. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*, v. 70, p. 830–836. Disponível em : <https://doi.org/10.1590/1678-4162-9555>

BENETTI, C.G., Concurso de revista artigo campeão retenção de ovo agapornis roseicollis,2019.Disponível em <http://www.brasileirofob.net.br/imagens/ArtigoCampeao.pdf>

BENNETT, A . R.; PYE, G. W. *Surgery of exotic animals*. Hoboken, Nj: John Wiley & Sons, Inc, 2022.

CAPITELLI, R.; CROSTA, L.. Overview of psittacine blood analysis and comparative retrospective study of clinical diagnosis, hematology and blood chemistry in selected psittacine species. *Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, Texas*, v. 16, n. 1, p. 71-120, 2013. Disponível em DOI:10.1016/j.cvex.2012.10.002.

CARCIOFI AC, Saad CEP. Nutrição e problemas nutricionais em animais silvestres In: Fowler ME, Cubas ZS, editores. Biologia, medicina e cirurgia de animais selvagens sul-americanos. Ames: Imprensa da Universidade Estadual de Iowa; 2001. pág. 425-34.

<http://dx.doi.org/10.1002/9780470376980.ch36>.

CARPENTER, J. W.; HARMS, C. Exotic Animal Formulary – EBook.Elsevier Health Sciences, 2022.

CASSIMIRO, G. C. R. et al. Bronquite infecciosa das galinhas: revisão de literatura. Peer Review, v. 5, n. 16, p. 197–213, 25 jul. 2023.

CUBAS, Zalmir, S. et al. *Tratado de Animais Selvagens-Medicina Veterinária – 2 Vol.* Disponível em: Minha Biblioteca, (2ª edição). Grupo GEN, 2014.

DE MATOS, R. Calcium metabolismo in birds. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, Texas, v. 11, n. 1, p. 59-82, 2008. Disponível em DOI: 10.1016/j.cvex.2007.09.005

FRANCISCO, A.R,TRONCARELLI.M.Z. Clamidiose uma revisão de literatura, Revista Científica de Medicina Veterinária – ISSN 1679-7353 Ano XIV – Número 29 – Julho de 2017 Periódico Semestral. Disponível em: <http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/lvmbZFgQmqVSR_ps_2018-6-30-10-42-27.pdf>..

FREITAS PP, Paz VC, Navarro RD. Feeding behavior of cockatiels in captivity. Braz J Vet Res Anim Sci. 2020;57(4):e168320.

<https://doi.org/10.11606/issn.1678-4456.bjvras.2020.168320>

GRESPLAN, André; RASO, Tânia. Psittaciformes (Araras, Papagaios, Periquitos, calopsitas e cacatuas). In: CUBAS, Zalmir. Tratado de animais selvagens, segunda edição. São Paulo: Roca, 2017

JEPSON, L. Clínica de Animais Exóticos: Referência Rápida. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

KONELL, A. L. et al. DESENVOLVIMENTO ÓSSEO E DENSITOMETRIA RADIOGRÁFICA EM CODORNA-JAPONESA (*Coturnix japonica*). Ciência Animal Brasileira, v. 19, n. 0, 21 jun. 2018. Disponível em <https://doi.org/10.1590/1809-6891v19e-43490>.

NASCIMENTO, D. P. DO et al. Distúrbios nutricionais associados a erros de manejo em Psitaciformes. Research, Society and Development, v. 9, n. 10, p. e9609109130, 29 out. 2020. Disponível em DOI: 10.33448/rsd-v9i10.9130

PEREIRA, D. M., Hernandez, F. A., Santos, A. C. G., & Nogueira, R. M. S. (2018). Feather mites (Acari: Astigmata) of captive Psittaciformes in Brazil. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 70(3), 843-849. Disponível em DOI:<https://doi.org/10.1590/1678-4162-9815>

REECE, William O. *Duques / Fisiologia dos Animais Domésticos, 13ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017.

ROVID, A. Influenza. Traduzido e adaptado a situação do Brasil por Mendes, Ricardo, 2019. Disponível em <https://www.cfsph.iastate.edu/diseaseinfo/factsheets-pt/>.

SANT'ANA, D. S. et al. Prevenção da influenza aviária na avicultura brasileira:revisão de literatura. Revista GeTeC, v. 12, n. 42, 1 dez. 2023.

SANTAMARIA, Jordi Jiménez et al. Manual clínico de animais exóticos. São Paulo: MedVet, 2023, 316 . p..

SCAGNELLI AM, Tully TN Jr. Reproductive Disorders in Parrots. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. 2017 May;20(2):485-507. doi:10.1016/j.cvex.2016.11.012. Epub 2017 Feb 4. PMID: 28169184.

SOUSA, M. C. DE et al. Comparação de testes coproparasitológicos em criadouro comercial de psitacídeos exóticos. Revista Agrária Acadêmica, v. 3, n. 5, p. 100–107, 1 set. 2020. Disponível em DOI: 10.32406/v3n5/2020/100-107/agrariacad

STOUT JD. Common Emergencies in Pet Birds. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. 2016 May;19(2):513-41. doi: 10.1016/j.cvex.2016.01.002. Epub 2016 Mar 2. PMID: 26948267.

¹Discente de Medicina Veterinária do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP, Salto – SP Brasil.

**Autor para correspondência, E-mail: tamiress.larissa@gmail.com*

²Médica Veterinária autônoma, Itupeva – SP Brasil.

³Médica Veterinária do Complexo Veterinário Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP, Salto-SP Brasil.

⁴Docente Doutora em Ciências do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP, Salto – SP Brasil.

**Autor para correspondência, E-mail: tamiress.larissa@gmail.com*

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho
Editorial

**Editores
Fundadores:**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil